

SHAYBONIYLAR DAVRIDA HARBIY ISH TASNIFI

Xayrullayev Umidjon

Osiyo Xalqaro universiteti Tarix va fiologiya kafedrası o'qituvchisi

Qazoqova Sabina

1-T-24 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530669>

Annotatsiya. Shayboniylar davlati o'z davrining buyuk davlatlaridan biri bo'lib; juda katta sarhadlarga ega bo'lgan. Shayboniylar davlati harbiy sohaga katta e'tibor bergan. Ularning qudratli va tartibli qo'shni tufayli qisqa vaqt ichida Movarounnahr; Xorazm; va boshqa hududkar zabt etildi. Harbiy islohotlar qat'iy intizom; markazlashgan boshqaruv va harbiy strategiyaning samarali qo'llanilishi Shayboniylar davlatining kuchli harbiy salohiyatini shakllantirdi. Ayniqsa, Muhammad Shayboniyxon davrida yuritilgan yurishlar harbiy san'atning yuksak darajada bo'lganini ko'rsatadi. Biroq; keying hukmdorlar davrida bu qudrat susayib bordi va bu hol davlat zaiflashuviga olib keldi.

Kalit so'zlar: Fathnoma; Mehmonnomayi Buxoro; Shayboiyxon; Muhammad Solih; Zahridin Muhammad Bobur; Jonibek Sulton; SHoxruxiya; Amir ul umaro; Temuriylar.

Fors-tilidagi "Fathnoma" asari Mulla Shodiy tomonidan yozilgan va davr nuqtai nazaridan Shayboniylar tarixiga oid dastlabki manbalari jumlasiga kiradi. Asarda sulola asoschisining Turkiston; Andijon; Buxoro va Qrshi viloyatlardagi harbiy harakatlari hamda qo'shinlari hamda qo'shinlarni safga tortish borasidagi mahorati tasvirlangan.

"Mehmonnomayi Buxoro" asari XVI asr boshlarida Movarounnahr va Xurosonda kechgan harbiy-siyosiy jarayonlar tarixini o'rganishdamuhim o'rin tutadi va unda Muhammad shayboniyxonning 1508-1509-yollarda qozoq sultonlari Joniy va Ahnad sultonlar ulusiga qilgan harbiy yurishini bayon qiladi. Fayzulloh Ro'zbehxon Shayboniyxon hayotining oxirgi 5-6-yilida doimo u bilan birga bo'lib; unga hamrohlik qilgan. Mashvaratlar va harbiy yurishlarning deyarli barchasida ishtirok etgan hamda ko'rgan bilganlarini mazkur asariga kiritgan.

Muallifi noma'lum "Tavorixi guzidayi Nusratnoma" nomli tarixiy asar 1502-1505-yillarda yozilgan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda mazkur asarning muallifi Muhammad Solih bo'lib u yilnomani Muhammad Shayboniyxon topshirig'I bilan yozgan. Boshqa bir tahminga ko'ra; asar muallifi Muhammad SHayboniyxonning o'zi sanaladi. Asar xon tavalludidan to Movarounnahrni istilo qilishgacha bo'lgan davrdagi Dashti Qipchoq hamda Movarounnahrning ijtimoiy siyosiy ahvoli bayon qilingan. Uning qimmatli tomoni shundaki unda sodir bo'lgan voqealarning vaqti aniq ko'rsatilgan. Boburning Samarqandga kelishi Shayboniyxon lashkarining shaharni qamal qilishi va ishg'ol etilishi ; Jonibek Sulton va Muhammad Sultonning Shoxruxiyaga yurishi hamda Xo'jandgacha yetib borgani va ayniqsa Farg'ona viloyatining Shayboniyxon tomonidan bosib olinishi faqat shu asarda to'g'ri va to'liq yaratilgan.

Shayboniyxon davri tarixini tadqiq qilish jarayonida olomlar tomonidan o'rganilishi bir necha bosqich va davrlarga bo'linadi

1-guruh- Rossiya imperiyasi va sho'ro davrida amalga oshirilgan tadqiq

2-guruh- Mustaqillik davrida yaratilgan asarlar

3-guruh- Xorijda yaratigan asarla

May, 2025-Yil

B.Ahmedov Hofiz Tanish Buxoriyning ma'lumotlariga tayangan holda Shayboniylar davrida "Tavochi" "Jarchi" lavozimdagi mansabdorning bevosita XVI-XVIII asrdagi vakolatlari va vazifalari haqida maqola yozgan.

Bartold nazdida Shayboniy qabilalarning asosini harbiylar tashkil etgan va ular kuchli jangovor madaniyatga ega bo'lgan.

XVI asr tarixida harbiy siyosiy jarayonlarning eng yuqori pog'onasiga chiqishi 1510-yilgi Marv jangi va uning oqibatlari natijasida yuzaga keldi. Chunki shu voqea sabab Shayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi bir asrlik qarama-qarshilik; Xuroson uchun ayovsiz kurash sunniy-shia nizolari bilan yanada kuchayib bordi. Eron davlati hukmdori Shoh Ismoil va o'zbek davlati hukmdori Muhammad Shayboniyxon o'rtasidagi boshlangan nizo butun asr davomida ikki davlatning o'zaro ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarni namoyon qildi.

Otasini qatl etgan o'ziga nisbatan esa ishonchsizlik bilan qaragan temuriylardan uning butunlay ko'ngli qolgan edi. Shuning uchun ham Muhammad Solih taxminan 1499-yillar atrofida Shayboniyxon xizmatiga kiradi. Shayboniyxon uni qo'li ochiqlik bilan kutib oladi. Temuriylarga nisbatan Muhammad Solih paydo bo'lgan norozilik Shayboniyxonga ayniqsa qo'l keladi.

Ayni shu paylardan boshlan u Shayboniylar qarorgohiga turib; Temuriylarga qarshi qilich bilan ham qalam bilan ham kurash olib boradi.

SHayboniyxon unga "Amir ul-umaro" va "Malik ush-shuaro" unvonlarini beradi. U shayboniyxonning bir qator yurishlarida hamrohlik qildi. "otashqada" asarida xabar berilishicha; Muhammad Solih 941 xijriyda Buxoroda vafot etgan.

Shayboniyxonning bosqinchilik harakatlarida ishtirok etgan Muhammad Solih ushbu asarida uning daxshatli yurishlarni tasirlagan.

XVI asr tarixida harbiy siyosiy jarayonlarning eng yuqori pog'onasiga chiqishi 1510-yilgi Marv jangi va uning oqibatlari natijasida yuzaga keldi. Chunki shu voqea sabab SHayboniylar va Safaviylar o'rtasidagi asrlik qarama-qarshilik Xuroson uchun ayovsiz kurash sunniy-shia nizolari bilan yanada kuchayib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Zamonov "Buxoro xonligi tarixi"
2. Muhammad Solih "Shayboniyнома"
3. Hofiz tanish al-Buxoriy "Abdullanoma"
4. "O'zbekiston Tarixi" SHayboniylar davrining harbiy siyosati
5. Bartold.V.V "Turkiston tarixi"
6. M.Bekjonov, A.Rahnonov "shayboniylar davlati tarixi"
7. Z.M.Bobur "Boburnoma"
8. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). Modern Science and Research, 3(2), 1071-1073.
9. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE " RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. Modern Science and Research, 3(1), 568-572.
10. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(3), 179-183.

11. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
12. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.
13. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
14. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.
15. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
16. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
17. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
18. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOYIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
19. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 494-503.
20. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). “ОММАВИЙ МАДАНИЯТ” НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488.
21. Xayrullayev, U., Muydinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. *Modern Science and Research*, 4(4), 36-48.
22. Gulyamov, A. (2025). MANG 'ITLAR SULOLASI DAVRIDA DAVLAT BOSHQARUVI, TUZUMI VA ICHKI SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 790-798.
23. Gulyamov, A., & Xamidova, R. (2025). ABU RAYHON BERUNIY BUYUK QOMUSIY OLIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 758-766.
24. Gulyamov, A. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA ISTIQOMAT QILGAN MILLIY-ETNIK GURUHLAR. *Modern Science and Research*, 4(2), 1020-1028.
25. Azizovich, G. A. (2024). Trade Relations of Population in Bukhara Emirate, Shariah Rules and Regulations in Commercial Affairs, Partnership Relations. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 189-194.
26. Azizovich, G. A. (2024). Family-Marriage and Inheritance Relations of the Population in the Bukhara Emirate. *Miasto Przyszłości*, 53, 964-969.
27. Gulyamov, A. (2024). BUXORO MUZEYNING TASHKIL TOPISHI TARIXI. *Modern Science and Research*, 3(12), 659-667.
28. Gulyamov, A., & Atoyeva, M. (2025). ABU ALI IBN SINO-ILM-FAN TARIXIDAGI BUYUK ALLOMA. *Modern Science and Research*, 4(3), 591-599.

29. Gulyamov, A. (2025). O 'RTA ASR SHAHARLARINING DEMOGRAFIK HOLATI, SHAHARLARNING KENGAYISHI, AHOLINING IJTIMOYIY TARKIBI. *Modern Science and Research*, 4(3), 974-983.
30. Gulyamov, A. (2025). TARIX SAHIFALARIDA SOHIBQIRON AMIR TEMUR. *Modern Science and Research*, 4(4), 449-459.
31. Gulyamov, A. (2025). BUXORO VOHASIDA DINIY MAROSIM VA URF-ODATLARDAGI TRANSFORMATSIIYA JARAYONLARINING ETNOGRAFIK TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1676-1686.
32. Haqqulov, M. (2025). NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
33. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
34. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
35. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
36. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
37. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
38. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
39. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
40. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
41. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO 'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
42. Haqqulov, M. (2025). USMONIYLAR IMPERIYASINING TASHKIL TOPISH TARIXI. *Modern Science and Research*, 4(1), 663-672.
43. Haqqulov, M. (2024). TURKISTON OZODLIGINING JARCHILARI. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 154-159.
44. Haqqulov, M. (2024). O 'RTA OSIYO XALQLARINING OZODLIK ORZUSI BO 'LGAN "TURKISTON MUXTORIYATI". *Modern Science and Research*, 3(12), 609-613.

45. Yunusovich, H. M. (2024). The Formation, Development and Role of the High Seljuk Empire Founded by the Turkic Peoples in the Islamic World. *Miasto Przyszłości*, 53, 956-959.
46. Haqqulov, M. Y. O. G. L. (2022). Markaziy Osiyoda ilk diplomatik munosabatlar tarixi. *Science and Education*, 3(10), 385-389.
47. Yunusovich, H. M. (2024). Experiences Related to the Fine Fiber Cotton of Uzbekistan during the Years of Soviet Authority. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 129-132.
48. Haqqulov, M. (2025). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING HAYOT VA IJOD YO 'LI. *Modern Science and Research*, 4(5).
49. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
50. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
51. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
52. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
53. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
54. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
55. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
56. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
57. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
58. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
59. Boltaev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.

60. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
61. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
62. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
63. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
64. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
65. Boltayev, O., Yarashova, M., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600-608.
66. Yarashova, M., Boltayev, O., Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571-581.
67. Xayrullayev, U., Sadullayev, U., Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO 'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420-432.
68. Yuldosheva, F. . (2024). MIRZO ULUG'BEK KUTUBXONASI VA BUGUNGI TAQDIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 741-749. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/-research/article/view/58564>
69. Yuldosheva , F. . (2024). BOLA TUG'ILISHI BILAN BOG'LIQ MAROSIMLAR O'ZBEK XALQI HAYOTINING AJRALMAS QISMI SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 3(11), 788-791. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48058>
70. Yuldosheva , F. Y. qizi. (2023). LEV NIKOLAYEVICH GUMILYOVNING "QADIMGI TURKLAR" ASARIDA KO'KTURKLAR YODGORLIKLARI XUSUSIDA. *GOLDEN BRAIN*, 1(16), 338-342. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php//article/view/3908>
71. Yuldosheva , F. . (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – MILLATNING O'Z TAQDIRINI ANGLASHIDA YORQIN YULDUZ VA MILLIY UYG'ONISH DAVRINING RAMZI. *Modern Science and Research*, 4(1), 420-427. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/60832>
72. Yuldosheva, F. ., & Abdihamidova , F. . (2025). BEHBUDIYNI KIM O'LDIRGAN?. *Modern Science and Research*, 4(1), 359-366. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63681>

May, 2025-Yil

73. Yuldosheva, F. . (2025). IBN BATTUTANING “SAYOHATNOMA” ASARI MUHIM MANBA SIFATIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 573–580. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/66954>
74. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLIH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
75. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
76. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/72375>
77. Yuldosheva, F. (2025). ZARDUSHTIYLIK DINI MAROSIMLARI HAQIDA. *Modern Science and Research*, 4(2), 5–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70963>
78. Xayrullayev , U., Xayrullayev , U., Muyidinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. *Modern Science and Research*, 4(4), 36–48. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/scienceresearch/article/view/77250>
79. Yuldosheva, F., Muyiddinov, B., & Xayrullayev, U. (2025). AMIR TEMUR VORISLARI: SIYOSIY, HARBIY VA MADANIY MEROSNING DAVOMIYLIGI. *Modern Science and Research*, 4(4), 17–26. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/77244>
80. Yuldosheva, F., Muyiddinov, B., & Xayrullayev, U. (2025). JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUIJATLARINING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 27–35. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/77247>
81. Yuldosheva, F. ., & Abdilhamidova , F. (2025). AMIR TEMUR VA UNING DAVRIDA MADANIYAT SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISHLAR. *Modern Science and Research*, 4(3), 458–467. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74115>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH